

Results

Descriptivas

Descriptivas

	NASA_Demanda_Mental	NASA_Demanda_Temporal	NASA_Esfuerzo	NASA_Frustracion	NASA_Impresion
N	33	33	33	33	33
Perdidos	0	0	0	0	0
Media	5.00	4.70	4.85	3.73	3.73
Mediana	5	5	5	3	3
Desviación típica	1.92	2.34	2.24	2.59	2.59
Mínimo	2	1	1	0	0
Máximo	8	9	9	10	10

Prueba t para Muestras Pareadas

Prueba t para Muestras Pareadas

		Estadística	p	Magnitud del efecto
SUS_A_Total	SUS_B_Total	W de Wilcoxon	91.5 ^a .097	Correlación biseriada de rangos -0.674

Nota. $H_a: \mu_{\text{Medida 1}} - \mu_{\text{Medida 2}} \neq 0$

^a 9 par(es) de valores estaban repetidos

Descriptivas

	N	Media	Mediana	DE	EE
SUS_A_Total	33	59.8	60.0	19.0	3.31
SUS_B_Total	33	66.5	72.5	20.0	3.49

Prueba t para Muestras Pareadas

Prueba t para Muestras Pareadas

			Estadística	p		Magnitud del efecto
Heur_A_Promedio	Heur_B_Promedio	W de Wilcoxon	381 ^a	.002	Correlación biseriada de rangos	0.358

Nota. $H_a \mu_{\text{Medida 1}} - \mu_{\text{Medida 2}} \neq 0$

^a 3 par(es) de valores estaban repetidos

Descriptivas

	N	Media	Mediana	DE	EE
Heur_A_Promedio	33	1.576	1.200	1.087	0.189
Heur_B_Promedio	33	0.794	0.500	0.767	0.133

Referencias

[1] The jamovi project (2025). *jamovi*. (Version 2.7) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.

[2] R Core Team (2025). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.5) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2025-05-25).

[3] Kerby, D. S. (2014). The simple difference formula: An approach to teaching nonparametric correlation. *Comprehensive Psychology*. [link](#), 3, 2165–2228.